

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

OS BENEFÍCIOS DA LITERATURA NA CONSTRUÇÃO DO LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO

THE BENEFITS OF LITERATURE IN THE CONSTRUCTION OF LITERACY IN EDUCATION

LOS BENEFICIOS DE LA LITERATURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹
Emanuella Silveira Vasconcelos²
Elce Nunes Nogueira da Costa e Nogueira³

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo explorar os inúmeros benefícios da literatura no processo de letramento na educação. Além disso, será analisado como a literatura pode se tornar uma valiosa aliada na promoção do letramento, enriquecendo a experiência educacional e buscando estratégias eficazes para o aprimoramento das habilidades dos estudantes. Para isso, foi utilizada a metodologia da pesquisa bibliográfica, que consiste na busca e análise de fontes de informação já publicadas, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e relatórios técnicos. Conclui-se, que é evidente que a literatura desempenha um papel fundamental na construção do letramento na educação. Ao expor os estudantes a diferentes formas de expressão e escrita, a literatura não apenas amplia seu vocabulário e compreensão da linguagem, mas também promove o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Letramento. Educação.

ABSTRACT: This article aims to explore the numerous benefits of literature in the literacy process in education. In addition, it will be analyzed how literature can become a valuable ally in promoting literacy, enriching the educational experience and seeking effective strategies for improving students' skills. For this, the methodology of bibliographical research was used, which consists of searching and analyzing previously published sources of information, such as books, scientific articles, theses, dissertations and technical reports. It is concluded that it is evident that literature plays a fundamental role in the construction of literacy in education. By exposing students to different forms of expression and writing, literature not only expands their vocabulary and understanding of language, but also promotes the development of critical and creative skills.

KEYWORDS: Literature. literacy. Education.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo explorar los numerosos beneficios de la literatura en el proceso de alfabetización en la educación. Además, se analizará cómo la literatura puede convertirse en un valioso aliado

-
- 1 Doutorando em Ciências da Educação (UNADES), Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
 - 2 Doutoranda em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, Mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Roraima – UERR.
 - 3 Mestranda em Estudos Literários, Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT.

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

para promover la lectoescritura, enriquecer la experiencia educativa y buscar estrategias efectivas para mejorar las habilidades de los estudiantes. Para ello se utilizó la metodología de la investigación bibliográfica, que consiste en buscar y analizar fuentes de información previamente publicadas, tales como libros, artículos científicos, tesis, disertaciones e informes técnicos. Se concluye que es evidente que la literatura juega un papel fundamental en la construcción de la lectoescritura en la educación. Al exponer a los estudiantes a diferentes formas de expresión y escritura, la literatura no solo amplía su vocabulario y comprensión del lenguaje, sino que también promueve el desarrollo de habilidades críticas y creativas.

PALABRAS CLAVE: Literatura. literatura. Educación.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará os benefícios da literatura na construção do letramento na educação. A literatura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, além de proporcionar uma gama de benefícios cognitivos, emocionais e sociais para os estudantes. Também será analisado como a literatura pode ser uma ferramenta poderosa para promover o letramento e enriquecer a experiência educacional, em busca de estratégias eficazes para aprimorar as habilidades de letramento dos estudantes.

A literatura como ferramenta para o desenvolvimento do letramento na educação é um tema de grande relevância. Através da leitura de obras literárias, os estudantes podem adquirir habilidades essenciais para a construção de um bom letramento, como o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de interpretar textos e a ampliação do vocabulário.

Será discutido como a leitura de clássicos da literatura pode contribuir para a formação de uma base sólida de conhecimentos e habilidades de leitura. Além disso, também será abordado como a literatura pode ser uma ferramenta eficaz para o ensino de gramática e ortografia, por meio da análise de estruturas linguísticas presentes nos textos literários.

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, etapa essencial para qualquer pesquisa acadêmica ou científica, permitindo ao pesquisador conhecer o que já foi produzido sobre determinado tema, identificando lacunas de conhecimento e embasando suas próprias conclusões. A pesquisa bibliográfica consiste na busca e análise de fontes de informação já publicadas, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, entre outros (GUERRA, 2023). O objetivo principal dessa pesquisa é obter embasamento teórico e contextualizar o tema de estudo.

DOI: [10.5281/zenodo.8303419](https://doi.org/10.5281/zenodo.8303419)

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO

O letramento pode ser definido como a capacidade de ler, escrever e compreender textos de forma crítica e reflexiva. Não se trata apenas de decodificar palavras, mas também de interpretar e analisar informações, construir argumentos e expressar ideias de maneira clara e coerente.

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos (Parâmetros Nacionais Curriculares de Língua Portuguesa, Brasil, 1997).

É um processo que envolve não apenas a aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita, mas também o desenvolvimento de competências mais avançadas, como a capacidade de analisar textos complexos e de se comunicar de forma eficaz. A importância do letramento é evidente em várias esferas da vida. No contexto acadêmico, por exemplo, alunos que possuem habilidades de leitura e escrita desenvolvidas têm mais facilidade em assimilar novos conhecimentos, compreender textos científicos e realizar pesquisas.

Além disso, eles são capazes de expressar suas ideias de forma clara e coerente, o que é essencial para a produção de trabalhos acadêmicos de qualidade. No âmbito profissional, o letramento também desempenha um papel fundamental. A capacidade de ler e compreender textos especializados é crucial em diversas áreas, como medicina, direito e engenharia.

Assim, a escrita clara e eficaz é uma habilidade valorizada em qualquer ambiente de trabalho, pois permite a comunicação efetiva com colegas, clientes e superiores. Além disso, o letramento tem uma importância social significativa (SOARES, 1999). Indivíduos que possuem habilidades de leitura e escrita desenvolvidas estão mais aptos a participar

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

ativamente da sociedade, compreender e avaliar informações veiculadas pela mídia e exercer sua cidadania de forma plena.

O letramento também está diretamente relacionado à inclusão social, uma vez que a falta de habilidades de leitura e escrita pode levar à exclusão e marginalização. É importante ressaltar que o letramento não se restringe apenas à escola, e o desenvolvimento dessas habilidades deve começar desde cedo, no ambiente familiar, e ser estimulado ao longo de toda a vida.

Portanto, é necessário que as políticas públicas e as instituições de ensino promovam o letramento de forma abrangente e inclusiva, garantindo que todos os indivíduos tenham acesso a uma educação de qualidade. Em suma, o letramento é um conceito fundamental no campo da educação, pois se refere não apenas à aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita, mas também ao desenvolvimento de competências mais avançadas. Sua importância é evidente em diferentes esferas da vida, como acadêmica, profissional e social. Portanto, é essencial investir no letramento desde cedo e garantir que todos os indivíduos tenham acesso a uma educação de qualidade.

2.2 O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO

A literatura desempenha um papel fundamental na construção do letramento na educação, proporcionando inúmeros benefícios aos estudantes (DE SOUZA e REZENDE, 2020). O letramento, entendido como a capacidade de ler e escrever de forma crítica e reflexiva, é essencial para o desenvolvimento pleno dos indivíduos em sociedade. Nesse contexto, a literatura

se apresenta como uma ferramenta poderosa, capaz de estimular a imaginação, ampliar o repertório cultural e promover a formação de leitores competentes.

Um dos principais benefícios da literatura na construção do letramento está relacionado à ampliação do vocabulário e à melhoria da capacidade de expressão escrita. Através da leitura de diferentes gêneros literários, os estudantes têm contato com uma

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

diversidade de palavras, expressões e estilos de escrita, o que contribui para a expansão de seu repertório linguístico.

Além disso, ao se depararem com diferentes formas de narrar, os alunos são desafiados a refletir sobre a estrutura e a organização textual, desenvolvendo habilidades de escrita mais sofisticadas. Segundo Datrino e Soares (2017), outro aspecto relevante é a capacidade da literatura de despertar o interesse pela leitura. Muitas vezes, a leitura é vista como uma tarefa árdua e desinteressante pelos estudantes.

No entanto, a literatura, com suas histórias envolventes e personagens cativantes, é capaz de despertar a curiosidade e o prazer pela leitura. Ao se identificarem com os personagens e se envolverem nas tramas narrativas, os estudantes são estimulados a buscar novas obras e a explorar diferentes gêneros literários, tornando-se leitores assíduos e autônomos.

No ambiente escolar, ao utilizar a literatura para o desenvolvimento integral da criança deve ser feito de forma a possibilitar a interação ativa da criança com as histórias, orais e escritas. O educador deve criar situações nas quais o aluno possa refletir e aprimorar sua criticidade, pois a literatura é um meio importante no desenvolvimento da oralidade infantil, contribui para o enfrentamento de questões emocionais de forma mais leve e interessante (FARIA, 2023, p. 13).

Além disso, a literatura também desempenha um papel importante na formação do senso crítico dos estudantes. Através da leitura de obras literárias, os alunos são expostos a diferentes realidades, culturas e perspectivas de mundo. Essa diversidade de experiências contribui para a ampliação de seu repertório cultural e para o desenvolvimento de uma visão mais crítica e reflexiva sobre a sociedade. A literatura permite que os estudantes questionem o mundo ao seu redor, analisem diferentes pontos de vista e desenvolvam sua capacidade de argumentação.

A literatura também possibilita o desenvolvimento da empatia e da compreensão do outro. Ao se colocarem no lugar dos personagens e vivenciarem suas experiências, os estudantes são estimulados a exercitar a empatia e a compreender as diferentes realidades e emoções humanas. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro é fundamental para a

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

formação de cidadãos mais tolerantes, solidários e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa.

Diante desses benefícios, é fundamental que a literatura esteja presente de forma significativa no currículo escolar. Os professores têm o papel de selecionar obras literárias adequadas à faixa etária dos estudantes e de promover atividades que estimulem a leitura, a interpretação e a produção de textos.

Além disso, é importante que a temática seja abordada de forma interdisciplinar, integrando-se a outras áreas do conhecimento, como história, geografia e ciências. Em suma, os benefícios da literatura na construção do letramento na educação são inúmeros. Através da leitura de obras literárias, os estudantes ampliam seu vocabulário, desenvolvem habilidades de escrita mais sofisticadas, despertam o interesse pela leitura, formam um senso crítico e desenvolvem empatia e compreensão do outro.

Portanto, é fundamental que a literatura seja valorizada e incorporada de forma significativa no contexto educacional, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e comprometidos com a transformação social.

A leitura de clássicos da literatura tem sido valorizada ao longo dos séculos como uma forma de enriquecimento cultural e intelectual. Além disso, a leitura dessas obras pode contribuir significativamente para a formação de uma base sólida de conhecimentos e habilidades de leitura.

Em primeiro lugar, a leitura de clássicos da literatura permite aos leitores entrar em contato com uma variedade de estilos de escrita e narrativas complexas. Essas obras muitas vezes apresentam um vocabulário rico e sofisticado, desafiando os leitores a expandir seu repertório linguístico. Ao se deparar com palavras e expressões desconhecidas, os leitores são incentivados a buscar seu significado, ampliando assim seu conhecimento lexical.

Além disso, a leitura de clássicos da literatura proporciona uma visão profunda sobre a sociedade e a cultura de diferentes épocas. Essas obras são reflexos de seu tempo, abordando questões universais como amor, poder, moralidade e justiça. Ao explorar esses temas, os leitores são desafiados a refletir sobre suas próprias crenças e valores, desenvolvendo assim uma maior compreensão do mundo ao seu redor.

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

Outro aspecto importante é o desenvolvimento das habilidades de interpretação e análise de texto. Os clássicos da literatura muitas vezes apresentam tramas complexas e personagens multifacetados, exigindo que os leitores dediquem tempo e esforço para compreender e analisar suas motivações e ações. Essa prática constante de análise crítica contribui para o desenvolvimento de habilidades de leitura mais avançadas, que podem ser aplicadas em outros contextos acadêmicos e profissionais.

Assim, a leitura de clássicos da literatura também pode ajudar a aprimorar a capacidade de empatia e compreensão dos leitores. Ao se envolver com personagens complexos e suas experiências, os leitores são incentivados a considerar diferentes perspectivas e a desenvolver uma maior tolerância e compreensão para com os outros. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro é fundamental tanto nas interações sociais quanto no desenvolvimento de uma visão de mundo mais ampla.

Portanto, a leitura de clássicos da literatura pode proporcionar uma experiência estética única. Essas obras muitas vezes são consideradas obras-primas da literatura, com uma linguagem cuidadosamente trabalhada e uma narrativa cativante. Ao se envolver com essas obras, os leitores são expostos a formas de expressão artística de alta qualidade, o que pode despertar um interesse duradouro pela literatura e pelas artes em geral.

Em suma, a leitura de clássicos da literatura pode contribuir para a formação de uma base sólida de conhecimentos e habilidades de leitura. Ao explorar diferentes estilos de escrita, temas universais e aprimorar habilidades de interpretação e análise de texto, os leitores são capazes de expandir seu repertório linguístico, desenvolver uma maior compreensão do mundo ao seu redor e aprimorar suas habilidades de leitura crítica. Portanto, a leitura de clássicos da literatura deve ser valorizada como uma ferramenta essencial na formação educacional e cultural de indivíduos.

A literatura é uma forma de arte que tem o poder de nos transportar para diferentes mundos, nos fazer refletir sobre questões complexas e nos emocionar por meio das palavras. Além disso, a literatura também pode ser uma ferramenta eficaz para o ensino de gramática e ortografia, por meio da análise das estruturas linguísticas presentes nos textos literários. A gramática e a ortografia são elementos fundamentais da língua escrita e, muitas vezes, são consideradas difíceis e tediosas de se aprender (DE ARAÚJO; ARTOS, 2023).

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

No entanto, ao utilizar a literatura como recurso pedagógico, é possível tornar o ensino desses aspectos da língua mais interessante e envolvente para os alunos. Ao analisar as estruturas linguísticas presentes nos textos literários, os alunos têm a oportunidade de observar como as palavras são utilizadas de forma correta e como as frases são construídas de maneira gramaticalmente adequada.

Além disso, a leitura de diferentes estilos literários permite que os alunos se familiarizem com diferentes formas de escrita, enriquecendo seu vocabulário e melhorando sua compreensão textual. Através da literatura, os alunos também têm a oportunidade de desenvolver sua habilidade de escrita. Ao ler diversos tipos de textos literários, eles podem observar como os autores utilizam recursos como metáforas, comparações e figuras de linguagem para transmitir suas ideias de forma mais expressiva e persuasiva.

Essas observações podem servir de inspiração para que os alunos também utilizem esses recursos em suas próprias produções escritas. Além disso, a literatura também pode ajudar no ensino da ortografia. Ao ler textos literários, os alunos têm contato com palavras escritas corretamente e podem observar como as regras ortográficas são aplicadas na prática.

Isso proporciona uma oportunidade de fixação e consolidação das regras ortográficas, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro. É importante ressaltar que o uso da literatura como ferramenta para o ensino de gramática e ortografia não deve se restringir apenas à análise das estruturas linguísticas presentes nos textos. É fundamental que os professores também incentivem a leitura prazerosa e a apreciação da literatura como forma de arte.

Dessa forma, os alunos terão uma experiência completa e enriquecedora com a literatura, desenvolvendo não apenas suas habilidades linguísticas, mas também sua imaginação, criatividade e senso crítico. Em suma, a literatura pode ser uma ferramenta eficaz para o ensino de gramática e ortografia, por meio da análise das estruturas linguísticas presentes nos textos literários.

Ao utilizar a literatura como recurso pedagógico, os alunos têm a oportunidade de observar como as palavras são utilizadas corretamente, como as frases são construídas de forma gramaticalmente adequada e como os recursos linguísticos são utilizados para transmitir ideias de forma mais expressiva.

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

Além disso, a leitura de textos literários também contribui para o desenvolvimento da habilidade de escrita e para o aprendizado da ortografia. Portanto, é fundamental que os professores explorem o potencial da literatura em sala de aula, proporcionando aos alunos uma experiência completa e enriquecedora com a linguagem escrita.

3 CONCLUSÃO

Em conclusão, fica evidente que a literatura desempenha um papel fundamental na construção do letramento na educação. Ao expor os estudantes a diferentes formas de expressão escrita, a literatura não apenas amplia seu vocabulário e a compreensão da linguagem, mas também promove o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas.

Além disso, a literatura permite que os alunos se identifiquem com personagens e situações, estimulando a empatia e a compreensão do mundo ao seu redor. Portanto, é imprescindível que a literatura seja valorizada e incorporada de maneira significativa no currículo escolar, para que os estudantes possam se tornar leitores proficientes e cidadãos conscientes.

REFERÊNCIAS

DATRINO, Roberto Cezar; SOARES, Gleici Aparecida Pereira. AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. **Revista de Pósgraduação Multidisciplinar**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 267-276, june 2017. Disponível em: <<http://fics.edu.br/index.php/rpgm/article/view/489>>. Acesso em: 08 jul. 2023.

DE SOUZA, Débora Brenda; REZENDE, Nerci Maria. **A literatura infantil e sua contribuição para o desenvolvimento integral da criança**. *Multidebates*, v. 4, n. 2, p. 125-132, 2020. Disponível em: [file:///C:/Users/Barbara/OneDrive/Documentos/TCC%20PEDAGOGIA/Artigos%20tcc/23 1-Texto %20do%20artigo-697-1-10-20200628.pdf](file:///C:/Users/Barbara/OneDrive/Documentos/TCC%20PEDAGOGIA/Artigos%20tcc/23%20do%20artigo-697-1-10-20200628.pdf) . Acesso em: 05 jul. 2023.

FARIA, Bárbara Albernaz Alves de. *A literatura como recurso pedagógico e o desenvolvimento integral da criança na alfabetização e letramento*. 2023.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361.

DOI: 10.5281/zenodo.8303419

Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 10 jun. 2023.

NACIONAIS, Parâmetros Curriculares et al. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/sef, v. 1998, p. 156, 1997.

POCIDÔNIO DE ARAÚJO, M.; VIGÓN ARTOS, S. CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS DO MÉXICO QUANTO À ZONA DIATÓPICA: BREVES APONTAMENTOS. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 30–47, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7869534. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/7>. Acesso em: 14 ago. 2023.

SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A.M.; BRANDÃO, Heliana M.B.; MACHADO, Maria Z. V. (ORG.) *Escolarização da leitura literária*. 2º. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2006.